

ВПЛИВ ШИРИНИ МІЖРЯДЬ НА РОСТОВІ ТА ФІТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОГО КМИНУ ЗА УМОВ ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ЗОНІ ПОЛІССЯ

Журавель С.В.,

кандидат с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

Журавель С.С.,

викладач Житомирського агротехнічного фахового коледжу, Україна

Бірко Я.А.,

Філоненко Ю.О.

магістри Поліський національний університет, Україна

INFLUENCE OF ROW SPACE WIDTH ON GROWTH AND PHYTOMETRIC INDICATORS OF BLACK CUMIN UNDER THE CONDITIONS OF ORGANIC GROWING TECHNOLOGY IN A POLISSYA ZONE

Zhuravel S.,

Candidate of Agricultural Sciences, Polissia National University, Ukraine

Zhuravel S.,

Lecturer of Zhytomyr Agricultural Technical College, Ukraine

Bibko Y.,

Filonenko J.

Master's degree, Polissia National University, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Висвітлені результати спрямовані на аналіз технологічних аспектів вирощування чорного кмину на деградованих ґрунтах за органічною технологією. Дослідження передбачають не лише аналіз впливу вирощування чорного кмину на родючість ґрунтів, але і розробку конкретних рекомендацій для фермерів та агрономів щодо оптимізації технологій вирощування в органічних умовах. Продовження дослідження в даному напрямку може сприяти виробленню ефективних стратегій управління деградованими ґрунтами, підвищенню врожайності та забезпеченню сталості сільськогосподарського виробництва.

ABSTRACT

The highlighted results are aimed at analyzing the technological aspects of growing black cumin on degraded soils using organic technology. Research involves not only the analysis of the impact of growing black cumin on soil fertility, but also the development of specific recommendations for farmers and agronomists regarding the optimization of growing technologies in organic conditions. Continuation of research in this direction can contribute to the development of effective strategies for managing degraded soils, increasing productivity and ensuring the sustainability of agricultural production.

Ключові слова: чорний кмин, органічна технологія, деградація ґрунтів, сталість екосистем та агроєкосистем, родючість, відновлення ґрунтів, нішева культура, органічна речовина.

Keywords: black cumin, organic technology, soil degradation, sustainability of ecosystems and agroecosystems, fertility, soil recovery, niche culture, organic matter.

Постановка проблеми. В умовах сучасного сільського господарства, проблема деградації ґрунтів стає все більш актуальною та вимагає інноваційних підходів до вирішення. У цьому контексті, вирощування чорного кмину (*Nigella sativa*) як нішевої культури, застосовуючи принципи органічної технології, може стати важливим інструментом для відновлення родючості ґрунтів та створення стійких сільськогосподарських систем. Деградація ґрунтів, спричинена ерозією, втратою поживних речовин та іншими факторами, викликає загрозу стійкості сільськогосподарського виробництва та призводить до зменшення врожайності. Тому, обрання такої культури, як чорний кмин, може виявитися стратегічно важливим аспектом, оскільки вона не лише адаптована до певних агроєкологічних умов, але й має властивості, що сприяють відновленню ґрунту. Органічна технологія вирощування

чорного кмину визначається комплексним підходом, спрямованим на максимальне використання природних ресурсів та збереження екосистеми ґрунту. Враховуючи біологічні особливості чорного кмину, дана культура може стати не лише джерелом цінного сільськогосподарського продукту, але й активним компонентом відновлення ґрунту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чорний Кмин (*Nigella sativa*) є трав'янистою однорічною рослиною, відомою своїми цінними властивостями та широким спектром застосувань. Ця сільськогосподарська культура набула в світі та на сьогодні набуває вже в Україні все більшого попиту завдяки своїм корисним властивостям та високій стійкості до різних умов вирощування. Чорний кмин є важливою культурою, яка добре росте в умовах помірного клімату [1]. Рослина має міцне стебло, сегментовані листки та дрібні квіти, які мо-

жуть бути різного кольору, включаючи білий, блакитний та рожевий. *Nigella sativa* є достатньо адаптивною культурою, але найкраще росте в помірних кліматичних умовах. Він вимагає добре дренованого ґрунту та може витримувати періодичні засухи. Посів насіння чорного кмину проводиться зазвичай у ранні весняні або осінні періоди. Оптимальна густина посіву залежить від сорту, але зазвичай рекомендуємо від 2,5 до 3 кг на гектар [2].

Чорний кмин відзначається низькими вимогами до елементів живлення та позитивно реагує на внесення органічних добрив, таких як компост чи перегній для підтримки росту та розвитку рослин. Важливо забезпечити регулярний полив під час вегетаційного періоду. Рослина витримує певний стрес від нестачі вологи завдяки добре розвиненій кореневій системі, що може в ряді випадків проникати глибоко в нижні шари ґрунту [3].

Чорний кмин може виступати як сільськогосподарська культура, яка допомагає відновленню родючості деградованих ґрунтів, завдяки своїм властивостям утримання води, збереження та накопичення органічної речовини завдяки поживним та кореневим решткам, та низькому виносу елементів живлення з ґрунту основною продукцією (насінням). Чорний кмин, як сільськогосподарська культура, має великий потенціал для різноманітних галузей, починаючи від харчової промисловості і закінчуючи використанням в якості екологічно стійкої культури на деградованих ґрунтах. Його адаптивні властивості роблять *Nigella sativa* універсальною нішевою культурою в зоні Полісся з можливістю використання в невеликих сільськогосподарських господарствах, орієнтованих на органічну технологію та дає можливість ефективно конкурувати з високомаржинальними сільськогосподарськими культурами такими як кукурудза, соняшник та ріпак [3].

Мета досліджень. Дослідження передбачали вивчення особливостей використання різних елементів органічної технології вирощування чорного кмину з метою максимальної адаптації технологічного

циклу до ґрунтово-кліматичних умов зони Полісся та отримання максимального агроекологічного та економічного ефекту.

Методика досліджень. Дослідження були проведені на науково-дослідному полі Поліського національного університету, що знаходиться в с. Велика Горбаша Житомирської об'єднаної територіальної громади. Загальна площа досліджуваної ділянки становила 1 га. Дослідження проводилися на ясно сірих лісових ґрунтах, що характеризуються слабо кислою реакцією ґрунтового розчину рН 5,7 та низькою забезпеченістю основними елементами живлення, вміст гумусу 1,1-1,2. Схема дослідження передбачала вивчення різних елементів органічної технології вирощування чорного кмину в умовах Поліського регіону та включала: особливості впливу різної ширини міжрядь на формування кількісних та якісних показників щодо ширини міжрядь (ширина міжрядь – 15 та 45 см); технологічних особливостей щодо догляду під час вегетації культури; особливості формування товарних показників, зокрема коробочок та насіння; еколого-економічна та енергетична ефективність вирощування культури. Дослідження проводилися з метою оптимізації органічних технологій вирощування чорного кмину (*Nigella sativa*) в умовах Житомирського Полісся.

Результати досліджень. Аналізуючи результати наших досліджень за 2022 рік щодо формування кількості сходів рослин чорного кмину рано навесні можна відмітити, що найбільша їх кількість була зафіксована при ширині міжрядь 15 см і становила 607 шт./м², в той час як при широкорядному посіві ця кількість була значно нижчою і складала 378 шт./м².

В 2023 році показники схожості в порівнянні з попереднім були дещо вищими, так за умов вузькорядного способу посіву, їх кількість становила 631 шт./м², що перевищувало аналогічні показники попереднього року на 24 рослини на м². Така ж тенденція, але дещо нижча була зафіксована і за широкорядного способу посіву, де ця різниця склала 7 рослин на м².

Таблиця 1.

Формування стеблостою чорного кмину в залежності від ширини міжрядь (середній показник)

Ширина міжрядь	Кількість сходів, шт./м ²	Кількість рослин в період збирання, шт./м ²	Кількість коробочок на одній рослині, шт.	Кількість коробочок, шт./м ²
2022 рік				
15 см	607	572	7	4004
45 см	378	326	11	3586
2023 рік				
15 см	631	578	9	5202
45 см	385	339	12	4068
Середнє за 2022-2023 рр.				
15 см	619	575	8	4603
45 см	381,5	332,5	11,5	3827

Аналізуючи показники кількості рослин перед збиранням можна відмітити, що в 2022 році за вузькорядного способу посіву кількість рослин перед

збиранням склала 572 шт./м², тобто загальна кількість рослин, що загинули під час вегетації становила 35 шт./м² або 6,8 %. При широкорядному способі посіву загибель рослин чорного кмину під час

вегетації становила 52 шт./м², 13,8 %, тобто можна відмітити, що загибель рослин протягом вегетаційного періоду спостерігалася за умов широкорядного їх посіву.

В 2023 році кількість рослин на період збирання за вузькорядного способу посіву становила 578 шт./м², тобто знизилася в порівнянні з періодом сходів на 53 шт./м² або 8,4 %. В той же час при широкорядному способі посіву перед збиранням кількість рослин становила 339 шт./м², тобто відповідно знизилася на 46 шт./м², або 12 %. В цілому порівнюючи 2022 та 2023 роки можна відмітити, що незважаючи на дещо кращі сходи в 2023 році на кінець вегетації за вузькорядного способу посіву, кількість рослин, яка випала була на 1,6 % - вищою, в той час як при широкорядному способі посіву спостерігалася інша залежність, кількість випавших рослин в 2023 році в порівнянні з попереднім був нижчою на 1,8 %.

Тому аналізуючи отримані результати, ми бачимо, що фактично відбувається саморегуляція кількості рослин протягом вегетаційного періоду, тобто на нашу думку, насамперед, це залежить від погодно-кліматичних умов (особливо це стосується показника вологості), що склалися на момент вегетації культури та забезпечення елементами живлення.

Нашими дослідженнями також передбачалося визначення формування коробочок чорного кмину на рослинах в залежності від способу їх посіву (вузькорядний або широкорядний). Так при вузькорядному способі посіву (15 см) в 2022 році середня кількість коробочок на одній рослині склала 7 штук, за цієї ж технології вирощування в 2023 році

цей показник становив 9 штук, тобто відповідно в середньому було сформовано на 2 коробочки більше на кожній з рослин. Широкорядний спосіб відзначався більшою кількістю коробочок в порівнянні з вузькорядним, так в 2021 році їх кількість складала 11 штук на кожній рослині, в той час як в 2022 році – цей показник склав 12 штук. Отже, загалом можна зробити висновок, що за вузькорядного способу посіву, рослини чорного кмину, за умов загущення, формують меншу кількість коробочок, ніж за умов широкорядного. При цьому така стала тенденція спостерігалася протягом 2022-2023 років дослідження.

Аналіз результатів загальної кількості коробочок, що були сформовані на 1 м² засвідчив, що найбільша їх кількість спостерігалася в 2023 році за умов вузькорядного способу посіву та склала 5202 шт./м².

Нашими дослідженнями також передбачалося проведення фітометричних досліджень в розрізі порівняння їх та можливість залежності від способу посіву. Так, зокрема, нами визначалася висота рослин – в 2022 році середньозважений показник за умов вузькорядного способу посіву становив 0,64 м, в той же час в 2023 році за цієї ж схеми він склав 0,73 м, тобто середньозважений показник висоти рослин був більший на 0,09 м. За умов посіву рослин з міжряддям 45 см, висота рослин в 2022 році склала 0,67 м, в той же час як в 2023 році цей показник був вищим на 0,04 м і становив 0,71 м. При цьому варто зауважити, що незалежно від ширини міжрядь висота рослин в 2023 році була вищою в порівнянні з 2022 роком.

Таблиця 2.

Фітометричні показники чорного кмину в залежності від ширини міжрядь(середній показник)

Ширина міжрядь	Висота рослин, м	Суха надземна біомаса, т/га	Довжина вегетаційного періоду, днів	Урожайність насіння, т/га
2022 рік				
15 см	0,64	1,21	88,00	1,17
45 см	0,67	0,93	91,00	1,03
2023 рік				
15 см	0,73	1,35	87,00	1,21
45 см	0,71	1,06	89,00	1,08
Середнє за 2022-2023 рр.				
15 см	0,69	1,28	87,50	1,19
45 см	0,69	1,00	90,00	1,06

Нами також було проаналізовано формування надземної біомаси (сухої), що залишає після себе рослина – це достатньо важливий показник, який впливає на загальний баланс як елементів живлення, так і в подальшому накопичення та реалізації гумусу. Так в результаті наших досліджень встановлено, що в цілому в залежності від способу вирощування посіви чорного кмину формували від 0,93 до 1,35 т/га сухої надземної біомаси. Нами також було проаналізовано довжину вегетаційного періоду в залежності від способу посіву, при цьому було відмічено, що за умов широкорядного способу посіву – довжина вегетаційного періоду незначно 2-3 дні, але все ж таки була довшою. В той же час в розрізі років відмічалася така ж тенденція, тобто

в цілому можна говорити, що вегетаційний період в меншій мірі залежить від технології вирощування та певних показників року (температура, вологість). На нашу думку, це зумовлено тим, що дана рослина є дикоросом, а отже період дозрівання коробочок та насіння в них в значній мірі залежить від біологічних особливостей самої культури.

Нами також проаналізовано отримані врожайні показники в розрізі 2022-2023 рр., де можна відмітити перевагу вузькорядного способу посіву перед широкорядним, найвищий показник за результатами досліджень був відмічений в 2022 році і становив 1,21 т/га за умов вирощування чорного кмину з міжряддям 15 см.

Висновки. Отримані впродовж 2022-2023 років результати досліджень щодо вирощування чорного кмину (*Nigella sativa*) за умов органічної технології, засвідчили зміни показників залежно від способу посіву або вузькорядним, або широкорядним. В цілому можна відмітити, що кращий розвиток рослин чорного кмину (висота, кількість коробочок, випадання рослин) спостерігається за умов широкорядного способу його вирощування. В той же час найвищу урожайність нами фіксується саме за умов вузькорядного способу посіву – 1,21 т/га (2023 рік), тобто нами рекомендується розділити технологію вирощування чорного кмину на насінневі та товарні посіви. При цьому ми рекомендуємо для насінневих посівів використовувати ширину міжрядь 45 см, що дає змогу більш кращому та інтенсивному розвитку рослин та формує більш якісне за ваговими показниками та показниками схожості насіння, а вузькорядний спосіб рекомендується використовувати в якості товарних посівів, тобто насіння яке в подальшому буде перероблятися на олію та шрот.

Література

1. Воронцов В.Т., Опара Н.М., Опара М.М. Культурні рослини в раціональному харчуванні та оздоровленні. Полтава: РВВ Полтавської державної аграрної академії. 2007. С. 39-40.
2. Жарінов В.І., Остапенко А.І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряносмакових рослин: Навчальний посібник. Київ: Вища школа. 1994. С. 230-231.
3. С. В. Журавель Технологічні аспекти вирощування *Nigella sativa* за органічної технології в умовах Полісся України / Журавель С. В., Журавель С. С., Поліщук В. О., Смаглій О. В., Ткаченко В. Д. // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364. 2022. № 106. Р. 7-12.
4. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / За ред. А. М. Гродзінського. Київ: УРЕ. 1990. 544 с. 4. Лікарське рослинництво: Навч. посіб. / М.І. Бахмат, О.В. Квашук, В.Я. Хоміна, В.М. Комарніцький. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори 2006». 2011. 256 с.